

UNIVERSIDAD ARTURO MICHELENA
FACULTAD DE HUMANIDADES, LETRAS Y ARTES
ESCUELAS DE IDIOMAS MODERNOS
MENCIÓN EMPRESARIAL

**FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN
DE UNA SEGUNDA LENGUA.**
*(FACTORS THAT INTERVENE IN THE LEARNING PROCESS AND ADQUISITION
OF A SECOND LANGUAGE)*

Autora:
María Carrasco.
29.709.553
Tutor Académico:
Elina Amarista.
7.682.463

San Diego, 2023.

UNIVERSIDAD ARTURO MICHELENA
FACULTAD DE HUMANIDADES, LETRAS Y ARTES
ESCUELAS DE IDIOMAS MODERNOS
MENCIÓN EMPRESARIAL

***FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE
 UNA SEGUNDA LENGUA.***

*(FACTORS THAT INTERVENE IN THE LEARNING PROCESS AND
 ACQUISITION OF A SECOND LANGUAGE)*

Autor: María Carrasco. V.29.709.553

Escuela de Idiomas Modernos, 219014537@uam.edu.ve

Tutora: Elina Amarista. V.7.682.463

San Diego, 2023.

RESUMEN

La presente investigación planteó como objetivo general analizar los factores que intervienen en el aprendizaje y adquisición de una segunda lengua, el trabajo presentado a continuación sigue la línea de investigación de lingüística general; ya que el mismo estudia los factores internos y externos que pueden intervenir en el aprendizaje de un idioma. Por lo cual se puede afirmar que la misma está muy vinculada con lo que es el estudio de los procesos lingüísticos, cognitivos y humanísticos. En cuanto a la metodología que se utilizó corresponde al tipo documental, con un diseño bibliográfico, así mismo con un nivel descriptivo. Por otro lado, se utilizaron unidades de análisis como fuente documental y las mismas fueron escogidas a través de un muestreo no probabilístico intencional. Luego de esto, se dio paso a presentar los resultados a través de cuadros de comparación con sus respectivas descripciones y finalmente se mostró un análisis profundo de dichos resultados junto con las conclusiones y recomendaciones, en donde se describió que si bien los factores internos y externos no son un determinante final, en si una persona puede o no aprender un idioma, los factores internos tienen mayor relevancia en el proceso de aprendizaje ya que estos inciden directamente sobre el aprendiz.

Palabras clave: Aprendizaje, Factores, segundo idioma.

ABSTRACT

The foregoing research proposed as main purpose analyze the factors that intervene in the learning and acquisition of a second language. The investigation presented follows the line of research in general linguistics, as it studies the internal and external factors

that can impact a second language learning. Therefore, it can be affirmed that it is closely linked to the study of linguistic, cognitive and humanistic processes. Regarding the methodology that was used, it corresponds to the documentary type, with a bibliographic design, likewise with a descriptive level. On the other hand, analysis units were used as a documentary source and they were chosen through an intentional non-probabilistic sampling. After this, the results were presented through comparison tables with their respective descriptions, and finally, an in-depth analysis of these results was presented along with the conclusions and recommendations, where it was described that although internal and external factors are not a final determinant of whether or not a person can learn a language, internal factors are more relevant in the learning process since they directly affect the learner.

Keywords: Learning, factors, second language.

Introducción.

El aprendizaje es un proceso mediante el cual un individuo adquiere conocimientos y habilidades; mediante el estudio, la práctica o la experiencia. Asimismo, Charles, G. M (2014) indica que el aprendizaje es un “Proceso por el cual la práctica o la experiencia producen un cambio relativamente permanente en la conducta o potencial conductual” (p.153).

Por otro lado, Wittgenstein, L (1970) afirma que “una lengua, lenguaje o idioma es un conjunto de reglas que determinan como se deben usar las palabras para transmitir ideas” (p.04). Dicho de otro modo, una lengua, lenguaje o idioma es la capacidad lingüística que desarrollan comunidades siguiendo un orden de reglas para comunicarse o transmitir ideas.

Por lo tanto, el aprendizaje de una lengua, lenguaje o idioma es un proceso mediante el cual un individuo adquiere los conocimientos lingüísticos con sus reglas para poder comunicarse con una comunidad. Respecto a esto Krashen, S (1985) menciona que “el aprendizaje de un idioma es un proceso natural en el que se adquieren habilidades comunicativas, lingüísticas y fonéticas” (p.28).

Aunado a lo anterior, el aprendizaje de una segunda lengua se ha convertido en una herramienta indispensable para alcanzar un mejor desarrollo y a su vez un mejor estilo de vida para cualquier persona en la actualidad. Además, en la nueva era de la globalización, permite enlazar países y conocer diferentes horizontes en distintos ámbitos desde cultural hasta laboral, profesional y económico, de acuerdo con esto, Ayala. H (2007) menciona que: “el uso de diferentes idiomas adquiere condiciones post modernistas al ser humano por el simple propósito de vincular la cultura con el progreso económico, social y político de una nación” (p.72).

En relación con lo mencionado anteriormente se acota que, si bien conocer una segunda lengua trae a un individuo diferentes beneficios a lo largo de su vida, para

llegar a ello debe pasar por un proceso de aprendizaje y adquisición de la lengua, la cual puede llegar a ser influenciada por diversos factores que pueden atrasar o por el contrario agilizar dicho proceso. De igual forma, Bongaerts (1989) menciona que:

no es solamente una cuestión fisiológica la que restringe la habilidad para aprender otro idioma a cierta edad, sino que también deben tomarse en cuenta otros factores relacionados directamente con la edad, como la motivación para adquirir una segunda lengua, la integración a una comunidad de habla extranjera, la disponibilidad de tiempo para estudiar y practicar, la colaboración de los interlocutores nativos, la interferencia de la lengua materna, el temor a hacer el ridículo, entre otros (p. 253) .

Debido a que existen diversos factores como los mencionados anteriormente que pueden afectar el proceso de aprendizaje, la presente investigación tiene como objetivo principal: analizar los factores que intervienen en el aprendizaje y adquisición de una segunda lengua y como objetivos específicos: Describir los factores internos que intervienen en el aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua, identificar los factores externos que intervienen en el aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua y establecer el impacto de los factores internos y externos en el aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua.

Por otra parte, la presente investigación otorgará al lector una visión puntual que ayudará a comprender a los próximos estudiantes y docentes las razones por las cuales se les puede dificultar o por el contrario facilitar dicho proceso de aprendizaje. Del mismo modo, con la presente investigación busca incrementar el área del conocimiento de la enseñanza de una segunda lengua generando así, aportes a futuros docentes para que puedan reconocer los factores que inciden en el aprendizaje de sus estudiantes de modo que puedan educar y formar personas de una manera integral y de gran calidad al igual que representa un gran aporte teórico en cuanto al área de estudio que abarca. En otro orden de ideas, el presente trabajo es de tipo documental por lo que no se enfoca en un espacio geográfico en específico y no necesita de una delimitación.

Finalmente, el presente trabajo sigue la línea de investigación de lingüística general; ya que el mismo estudia los factores internos y externos que pueden intervenir en el aprendizaje de un idioma Por lo cual se puede afirmar que la misma está muy vinculada con lo que es el estudio de los procesos lingüísticos, cognitivos y humanísticos al tratarse de proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos. Este tema es de suma importancia ya que los estudiantes de idiomas modernos deben tener presentes todos los factores influyentes al momento de aprender un idioma y poder usarlos como herramientas en dicho proceso.

Análisis o Disertación

La presente investigación cuenta con tres antecedentes: uno internacional, uno nacional y uno local los cuales, son investigaciones previamente realizadas en un plazo

no mayor a cinco años que comparten una idea sobre el tema o la problemática por lo que contribuyen como respaldo y ejemplo para esta investigación titulada: *Factores que intervienen en el aprendizaje y adquisición de una segunda lengua*; así como para futuras investigaciones que guarden relación con esta.

Para empezar, Bastidas, J y Muñoz, G en el año 2018 presentaron la investigación titulada “*Factores que influyen en el aprendizaje del inglés en los bachilleres de Pasto, Colombia*” en la universidad de Nariño, Pasto, Nariño, la cual tuvo como objetivo general analizar los factores internos y externos que tienen una mayor influencia sobre el nivel de aprendizaje del inglés como lengua extranjera, según las percepciones de los estudiantes y profesores de bachillerato de Pasto. La metodología escogida fue un paradigma empírico-analítico y en un método descriptivo, sus datos fueron recogidos por medio de dos cuestionarios, aplicados a 113 estudiantes y a 25 profesores.

Los resultados de esta investigación indicaron que según las percepciones de los estudiantes y de los profesores, tanto factores internos como externos contribuyen positivamente en el aprendizaje de una lengua extranjera. Sin embargo, los factores externos que parecen contribuir más se relacionan, por una parte; con el ambiente del aprendizaje en el aula, el currículo institucional, la preparación profesional de los profesores, el papel de la comunidad local y el papel de las políticas nacionales. Por otra parte, es importante destacar que mientras los profesores resaltaron los factores internos del carácter cognitivo y afectivo, los estudiantes destacaron los factores cognitivos y lingüísticos.

Esta investigación es fundamental como antecedente ya que ayuda a entender cuales son los factores tanto internos como externos y que tanta influencia tienen sobre el aprendizaje o adquisición de una nueva lengua. Además, permite conocer tanto el punto de vista del estudiante como del profesor permitiendo así, tener una visión mucho más clara de que factores afectan más y el por qué.

Seguidamente, se encuentra la investigación realizada por Briceño, C en el año 2022 titulada “*Factores asociados a la motivación en el aprendizaje de francés como lengua extranjera*” en la universidad de los Andes, Venezuela cuyo objetivo general fue determinar los factores que influyen en los niveles de motivación de los aprendices de francés como lengua extranjera, en 4to y 5to año de educación media general del Estado Trujillo en la República Bolivariana de Venezuela. La metodología que se empleó se adecuó a los propósitos de la investigación de carácter no experimental, con un diseño transeccional, que permitiese tener un alcance descriptivo. La muestra estuvo compuesta por 120 estudiantes (60 de una institución pública y 60 de una institución privada).

Los hallazgos de esta investigación son importantes como antecedente ya que demostraron que los estudiantes analizados estaban altamente motivados hacia el

aprendizaje de francés y que estos tienen una actitud positiva hacia esta asignatura en la formación educativa en Venezuela. Demostrando así, que la motivación si es un factor influyente a la hora de aprender un idioma que puede llegar a ser positivo.

Finalmente se tiene la investigación de Reyes, M. y Yovera, D realizada en el año 2018 titulada “*Influencia del Ambiente Bilingüe en la Adquisición de un Idioma Extranjero. Caso Colonia Tovar Estado Aragua*” el cual fue requisito para obtener el título de licenciados en idiomas modernos en la universidad Arturo Michelena, Municipio San Diego estado Carabobo, Venezuela, su objetivo general fue establecer la influencia del ambiente bilingüe en la adquisición de un idioma extranjero en el caso de la Colonia Tovar ubicada en el municipio Tovar, estado Aragua, y como objetivos específicos presentó, diagnosticar el nivel de conocimiento del idioma alemán en los habitantes de la Colonia Tovar, profundizar en los niveles de conocimiento del idioma alemán en los habitantes de la Colonia Tovar y determinar el impacto del ambiente bilingüe en la adquisición del alemán como lengua extranjera.

En cuanto a la metodología, los autores realizaron una investigación de paradigma es post-positivista y responde a la modalidad cualitativa. La población y muestra de la investigación estuvo compuesta por tres (03) habitantes de la Colonia Tovar, municipio Tovar, estado Aragua. Para la recolección de los datos se utilizaron las técnicas de la observación directa y entrevista en profundidad, siendo los instrumentos la guía estructurada de entrevista y la guía de observación. Posteriormente, para el análisis e interpretación de datos, se desarrolló la descripción del texto en matrices de análisis para obtener la categorización de cada aporte de los sujetos, así como también, se empleó la triangulación con el fin de obtener las conclusiones que dieron respuesta a los objetivos.

Con relación a los resultados y conclusiones de esta investigación se consideran importantes como antecedente ya que demuestra que estar rodeado del ambiente, costumbres y tradiciones de la lengua que se quiere adquirir es un factor que incide de forma significativa a la hora de aprender un idioma. Por otro lado, descubrieron otros factores influyentes como la edad y el interés del individuo en aprender el idioma. Lo cual expone, que existen factores como internos tanto externos al momento de aprender otro idioma. Por otra parte, la investigación es de modalidad cualitativa lo que sirve como referencia para el presente trabajo investigativo.

En cuanto a las bases teóricas, el presente trabajo mostrará un conjunto de teorías que sirven como base y sustento para la investigación, las teorías que se abordarán son; teoría del Aprendizaje y los Factores que intervienen en él por Pérez, M. (2021), Teoría del Lenguaje por Versace, S. (2018) y teoría de Lengua extranjera por Salazar, S. (2016).

De acuerdo con la teoría de Pérez, M (2021) expone que “el aprendizaje es un proceso a través del cual los seres humanos obtienen ciertas habilidades al asimilar una información. La formación puede alcanzarse como resultado de los estudios, la

experiencia, la observación o el razonamiento” (s.p). De manera tal, que el aprendizaje es adquirir nuevas conductas a partir de experiencias previas, con el objetivo de alcanzar una mejor adaptación al medio físico y social en el que se desenvuelve; tal es el caso de las personas que desean aprender a hablar y dominar una segunda lengua. Si bien es cierto, que algunos lo consideran difícil, es un cambio permanente de la conducta, que viene dado como resultado de la práctica; ya que lo que bien se aprende es conservado por la mente, en forma más o menos permanente para poner en práctica cuando la ocasión lo amerite.

Por consiguiente, el ser humano posee una gran capacidad y su potencial de aprendizaje es ilimitado, sin embargo, existen claras diferencias entre una persona y otra; para la mayor parte de las personas no existen dificultades en el aprendizaje en cualquier contenido temático si se les entrena según sus propios estilos de aprendizaje. Asimismo, el proceso de aprendizaje se ve influenciado por unos factores que intervienen en el mismo, estos son los factores internos y externos.

Dentro de los factores internos Pérez, M afirma que se tiene: a) Motivación, es ideal que el propio sujeto marque sus objetivos de aprendizaje, los cuales respondan a sus necesidades. b) Autoestima, existe una mayor asimilación cuando se tiene un elevado concepto de las propias capacidades. c) Comprensión verbal: que facilite una base de actitud positiva y motivación como necesita el aprendizaje. d) Destrezas básicas: leer, escribir; además, saber escuchar y manejo de las TICs. e) Autoconocimiento: puntos fuertes y débiles de uno mismo, preferencias personales por los métodos, estructura y ambientes de aprendizaje.

Asimismo, en relación a los factores externos el mismo Pérez, M menciona que se tienen: a) Condicionamientos socioambientales: establecimiento de un clima motivador. b) Factores intelectuales: Aptitud para la enseñanza y explicaciones de calidad por parte del docente, es decir, transmitir adecuadamente los conocimientos y desarrollar una óptima tarea de tutoría. c) Aspectos técnico-didácticos: uso de métodos didácticos que contribuyan a estimular el aprendizaje, a través de exposiciones con debates, lecturas con medios informáticos, teoría y práctica, entre otros. d) Factores organizativos: la organización del grupo se consigue proponiendo tareas adecuadas y estimulantes, controlando los posibles incidentes que se puedan presentar y creando un espacio de diálogo en el que prevalezca el orden, el respeto y la empatía.

Por lo que se refiere a lenguaje, el autor Versace, S (2018) comenta que el lingüista y filósofo de Cambridge Noam Chomsky, nos ha demostrado que:

el estudio del lenguaje (de sus constantes y de sus diferencias en los distintos idiomas del mundo) ilumina la mente del ser humano y afecta a nuestra visión de todas las cosas. El lenguaje no es sólo una forma de comunicación, ni algo que se aprende en la escuela: es un sistema cognitivo completo. (p.17).

Por otra parte, para Versace, S (2018) los sistemas implicados en el lenguaje son: a) la sintaxis: que elabora y desarrolla las combinaciones necesarias para la formación de oraciones correctas. b) la morfología: que genera la forma de las palabras, las cuales constituyen la información básica de entrada para la sintaxis. c) la fonología: que interpreta las palabras y les asigna una representación sonora abstracta que después la fonética (la ciencia que estudia la realización práctica y efectiva de los sonidos del lenguaje) transforma en lo que finalmente oímos y pronunciamos. d) la semántica: que interpreta de forma abstracta las combinaciones producidas por la sintaxis, y les otorga un significado. (p.46). Por lo tanto, de acuerdo con la teoría de Versace el lenguaje es un sistema conformado por diferentes elementos como la sintaxis, morfología, fonología y semántica las cuales son necesarias para poder entender, hablar y escribir una lengua en particular.

En relación a lo antes nombrado, el lenguaje tiene múltiples funciones, como la de transmitir información, sentimientos, emociones, pensamientos; además de promover una actitud o acción en otra persona, para iniciar o abordar una comunicación con otra o más personas y de esta manera hacer del acto comunicativo algo agradable en el entorno en el que se desarrolle la persona.

Finalmente, en cuanto a la base teórica Lengua Extranjera, para Salazar, S. (2016) “el interés particular por dominar una lengua extranjera ha traído consigo la elemental intención de sólo comunicar, sin crear conciencia que no es únicamente dominar un léxico gramatical sino también es un acercamiento al otro yo y a su cultura” (p.252). En relación a lo citado anteriormente, el aprendizaje de una lengua o idioma extranjero no es solo el dominio de gramática y el vocabulario, sino también de comprender a las personas y a su cultura. Por lo tanto, se destaca la importancia de la conciencia cultural en el aprendizaje de un idioma, más allá de enfocarse solo en los aspectos técnicos del idioma.

Por consiguiente, el conocimiento de distintas lenguas permite no solo el desarrollo de habilidades individuales, sino también de cerrar las brechas culturales y crear relaciones significativas con las personas que hablan el idioma extranjero. También posibilita reconocer y apreciar la diversidad lingüística de la sociedad como un aspecto cotidiano y positivo que abre puertas a quien la domina; la lengua extranjera permite a las personas dotarse de más destrezas comunicativas y les abre el camino hacia la comprensión de otros modos de vida; su desarrollo intelectual impone a las mismas una doble visión de la vida materializada, por otro lado el aprendizaje de una lengua extranjera no solo hace referencia a dominar un léxico gramatical sino que hay factores influyentes en el proceso de aprendizaje como lo es la cultura.

Metodología

De acuerdo a la metodología la presente investigación pertenece al tipo documental ya que a través de esta; se logró recolectar, recopilar y seleccionar

información de las lecturas de documentos, libros y artículos producto de investigaciones previamente existentes y que guardan relación con el problema o tópico planteado dentro de la presente investigación. Con respecto a esto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que “la investigación documental busca analizar y evaluar información y conocimientos ya existentes sobre un tema determinado” (p.86).

Por otro lado, en cuanto al diseño, la investigación fue bibliográfica ya que está sustentada en la documentación, información y opiniones previamente existentes. En relación a esto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que “hacer una investigación bibliográfica significa en primer lugar buscar información en libros, revistas, periódicos y otros materiales de carácter bibliográfico” (p.86). Con este diseño de investigación se recopiló, organizó y analizaron los materiales bibliográficos disponibles para desarrollar una respuesta a la problemática planteada anteriormente.

En otro orden de ideas, en relación al nivel, la investigación es de nivel descriptivo ya que estuvo basada en el análisis del investigador el cual tiene una idea clara de lo que desea estudiar permitiendo así, diagnosticar la situación actual en cuanto a la problemática. Esta metodología permitió el análisis adecuado de las variables y dar una respuesta clara en cuanto a la problemática planteada. Acerca de esto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) describen “la investigación de nivel descriptivo se enfoca en describir las características o fenómenos de un grupo o población específica con el objetivo de obtener una comprensión mas detallada de la situación” (p.116).

Con respecto a las unidades de análisis, el presente trabajo utilizó documentos escritos como libros, revistas educativas, encuestas e investigaciones realizadas con anterioridad; los cuáles posteriormente serán, analizados rigurosamente para poder extraer la información necesaria y así llegar a las mejores conclusiones sobre el problema planteado.

Por lo que concierne al tipo de muestreo, la presente investigación empleó un muestreo no probabilístico intencional el cual permite escoger unidades de análisis con las características, cualidades y criterios que se consideran necesarios para poder llegar a una respuesta confiable, segura y clara en cuanto a la problemática planteada anteriormente.

Para efectos de la validez y la confiabilidad, dado que la presente investigación es de naturaleza cualitativa se utilizó la triangulación con la finalidad de validar el contenido y emplear varios aspectos para interpretar y darle estructura a la investigación. De igual manera, la técnica de análisis de datos utilizada fue la hermenéutica ya que permite examinar, comprender e interpretar a través del análisis de textos el fenómeno planteado anteriormente. En relación a esto Gadamer (1960) expresa que “la hermenéutica es la ciencia del entendimiento y su tarea es la interpretación de los textos” (p. 312).

Análisis De Resultados

La presente es una investigación documental. De allí se parte la idea de que para el procesamiento y análisis de la información se puede recurrir a la hermenéutica, la cual es una alternativa centrada en la interpretación de textos. Según, Quintana, L. y Hermida, J. (2019) “la misma implica un proceso dialéctico en el cual el investigador navega entre las partes y el todo del texto para lograr una comprensión adecuada del mismo (círculo hermenéutico)” (s/p).

Para realizar este proceso de comparación y que él mismo pueda ser de fácil comprensión e interpretación, se utilizó un cuadro comparativo de lo que consideran los autores de cada una de estas investigaciones, en cuanto a los factores que intervienen en el aprendizaje de un segundo idioma; tal como lo afirma Fernández (2006): “Toda la información obtenida, sin importar el medio utilizado para capturarla y registrarla, debe ser transcrita en un formato que sea perfectamente legible.” Fernández (p. 59).

Los resultados de la presente investigación se plasmaron a través de cuadros, en los que se resaltarán los hallazgos más importantes tomados de dos investigaciones previamente realizadas en base a los objetivos específicos: Describir los factores internos que intervienen en el aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua. Identificar los factores externos que intervienen en el aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua. Establecer el impacto de los factores internos y externos en el aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua. A continuación, se presenta el primer cuadro el cual permitió la comparación de los factores internos que intervienen en el aprendizaje y adquisición de una segunda lengua.

Cuadro 1. Contrastación de los Factores internos que intervienen en el Aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua, de acuerdo con dos investigaciones.

Investigación 1	Investigación 2
Autores: López, R. y Otros. Año: 2002. Título: Factores Sociales en el Aprendizaje de un Segundo Idioma. El caso de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica.	Autores: Roncancio, D. y Buitrago, M. Año: 2017. Título: Factores que intervienen en el Aprendizaje de Inglés en la Academia Power English de Zipaquirá
1. La edad. 2. El género (femenino – masculino). 3. Lengua materna. 4. La actitud del aprendiz. 5. La motivación	Los factores internos poseen más relevancia que los externos, ya que, se dice que si un estudiante no tiene el interés por aprender nunca lo logrará o lo realizará de una forma superficial y por obligación. 1. Motivación. 2. La Aptitud.

	<p>3. La Personalidad.</p> <p>a. Estilo cognitivo</p> <p>b. Estrategias de aprendizaje.</p> <p>c. Estrategias de comunicación.</p>
--	--

Fuente: López, R. y otros (2002), Buitrago, M y Roncancio, D (2017), adaptación Carrasco M (2023).

La lectura de diferentes textos e investigaciones, las cuales guardan relación con la temática del presente estudio Factores que intervienen en el aprendizaje y adquisición de una segunda lengua; permitió la observación, el análisis y/o comparación entre los mismos, evidenciándose la existencia de diversos factores internos que influyen en el aprendizaje. Como se puede observar en ambos casos existen diferentes factores internos entre ellos, edad, genero, lengua materna, sin embargo, se hace énfasis en la motivación ya que aclara que si un estudiante no se encuentra motivado aprenderá por obligación.

Posteriormente, una vez observados y leídos los textos e investigaciones utilizados como sustento documental a la presente investigación, se toman los puntos más relevantes e importantes a utilizar a través del análisis y/o comparación realizada a los mismos. Por lo que, para efectos de esta sección, se tomaron como referencias dos investigaciones, con las cuales se realizó una contrastación y se pudo identificar los factores externos que inciden más en el aprendizaje y adquisición de una segunda lengua.

Cuadro 2. Comparación de los Factores externos que intervienen en el Aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua, de acuerdo con dos investigaciones.

Investigaciones	Factores Externos
<p>Autores: López, R. y Otros. Año: 2002.</p> <p>Título: Factores Sociales en el Aprendizaje de un Segundo Idioma. El caso de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica.</p>	<p>1. Contexto cultural: Ambiente de aprendizaje (computadora, acceso a internet, imágenes, pinturas, libros, diccionarios).</p> <p>2. Contexto social: relación con los profesores, padres, hermanos y demás compañeros de estudio; actividades extracurriculares.</p> <p>3. Contexto económico: ocupación laboral, ingresos y/o salarios del núcleo familiar del aprendiz.</p>
<p>Autores: Roncancio, D. Buitrago, M. Año: 2017.</p> <p>Título: Factores que intervienen en el Aprendizaje de Inglés en la</p>	<p>Son los factores ambientales, económicos, infraestructurales que inciden en el aprendizaje del inglés, debido a que la persona debe de estar en cordialidad en un ámbito externo e interno a su vez creando un ambiente adecuado para obtener la mayor concentración posible y adquirir todos los conocimientos esperados.</p> <p>1. Factores Socio-económicos.</p>

Academia Power English de Zipaquirá	<ol style="list-style-type: none"> 2. Factores Socio-demográficos. 3. Factores académico-institucionales. <ol style="list-style-type: none"> a. Las Instalaciones. b. Personal docente. c. Estrategias de aprendizaje.
-------------------------------------	--

Fuente: López, R. y otros (2002), Buitrago, M y Roncancio, D (2017), adaptación Carrasco M (2023).

Entre los factores externos que se pudieron observar anteriormente se encuentran, factores sociales como la relación del estudiante con sus profesores, padres y compañeros de estudio, factores económicos los cuales son los alcances monetarios que tiene el estudiante para costear cursos, clases privadas, libros y demás herramientas, factores demográficos y culturales. Es importante destacar que dichos factores no son controlados por el aprendiz.

Finalmente, la investigación, el estudio, análisis y comparación de las dos investigaciones presentadas y elegidas como sustento documental anteriormente permitió describir e identificar los factores tanto externos como internos que influyen en el aprendizaje y adquisición de una segunda lengua el cual da respuesta al tercer y último objetivo planteado.

Cuadro 3. Impacto de los factores internos y externos en el aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua, de acuerdo con dos investigaciones.

Fuente: López, R. y otros (2002), Buitrago, M y Roncancio, D (2017), adaptación Carrasco M (2023).

Factores Internos	Factores Externos
1. El aprendizaje de una segunda lengua se da más rápido, de manera efectiva y duradera en el tiempo, si se inicia a temprana edad con el mismo.	1. El ambiente de aprendizaje es significativo ya que, al contar con instalaciones óptimas, aulas adecuadas en cuanto al número de estudiantes y distribución de los espacios para la formación, acceso a las herramientas tecnológicas y diferentes estrategias pedagógicas; él aprendiz estará más cómodo al recibir la clase facilitándose así el aprendizaje de una segunda lengua.
2. El aprendizaje de un segundo idioma, se hace de más fácil	2. Tiene una profunda influencia la buena relación del aprendiz con sus profesores, padres, hermanos y demás compañeros

<p>comprensión, adaptación y pronunciación; al género femenino que al masculino.</p>	<p>de estudio; ya que esto le permite disfrutar de las experiencias culturales y sociales propias de las actividades extracurriculares, logrando así que su proceso de aprendizaje sea exitoso o no.</p>
<p>3. La lengua materna del aprendiz, es de gran influencia ya que si la misma tiene características similares al segundo idioma a aprender; el proceso de aprendizaje será más fácil y rápido, de lo contrario el mismo será lento y tardío.</p>	<p>3. El aspecto económico se puede convertir o no en una limitante para el aprendiz; al querer acceder a una institución académica de prestigio o al uso y manejo de mejores herramientas tecnológicas (internet, dispositivos móviles, aplicaciones, traductores, diccionarios).</p>
<p>4. La aptitud y actitud del aprendiz, es primordial va a determinar la manera en que este, cree mecanismos de identificación, fluidez en cuanto a la escucha y escritura en el aprendizaje de una segunda lengua sea o no satisfactorio.</p>	<p>4. El factor Socio-demográfico, puede ser visto de manera positiva o negativa en lo que concierne al proceso de aprendizaje de una segunda lengua; en lo que concierne a la educación pública y privada, ya que se considera que en las instituciones privadas existe mayor calidad tanto en los docentes como en las estrategias educativas que en las instituciones públicas.</p>
<p>5. La motivación juega un papel importante, ya que el deseo e interés por aprender una segunda lengua y poder usarla, le permite al aprendiz demostrar las actitudes y el esfuerzo que está dispuesto a realizar para lograr su objetivo.</p>	<p>5. En el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, en cuanto al personal docente, estos deben ser personas íntegras moral e intelectualmente; tener buen manejo de la lectura, escritura, habla y escucha para brindar así el conocimiento idóneo y necesario para cada aprendiz.</p>
<p>6. La Personalidad va de la mano con la actitud del aprendiz; ya que, si la persona es más abierta,</p>	

empática, extrovertida, con alta autoestima va a ser más fácil el proceso de aprendizaje de una segunda lengua.	
7. El estilo cognitivo, el uso de diferentes estrategias de aprendizaje y de comunicación, son técnicas o mecanismos a los que puede recurrir el aprendiz; para afianzar la escritura, pronunciación, agudeza del oído y desenvolvimiento en el aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua.	

Como se puede observar, los factores internos son propios de la persona, estos pueden variar de una persona a otra dependiendo del estado de ánimo, empeño e interés que tenga por aprender una segunda lengua; mientras que los factores externos, aunque no son propios de la persona, también pueden variar y la persona puede buscar opciones para que los mismos no afecten su proceso de aprendizaje.

De igual manera, el impacto ya sea positivo o negativo de los factores internos y externos en el aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua, va a depender mayormente de la aptitud, motivación y compromiso que cada persona le ponga al proceso de aprendizaje; haciendo que el mismo se desarrolle de una forma íntegra con armonía conjunta. Si bien es cierto que el entorno y la percepción que tenga una persona puede afectar el proceso de aprendizaje de forma positiva o negativa; desencadenando diversos factores en su desarrollo, que le permitan afianzar los conocimientos adquiridos y mejorar los errores para que finalmente logre el manejo adecuado de la segunda lengua.

Reflexiones Finales o Conclusiones

A través del análisis de cada una de las investigaciones escogidas y presentadas en forma de cuadro se obtuvieron los resultados que se presentaron anteriormente, lo cual hizo posible dar respuesta a los objetivos planteados al inicio de la investigación. A continuación, se dará apertura a un análisis profundo acerca de la información obtenida.

En cuanto al primer objetivo específico se logró describir los siguientes factores internos, la edad ya que de acuerdo a los documentos analizados se demuestra que a edades tempranas es mucho más fácil el aprendizaje de un idioma, en cuanto al género los autores consultados afirman que el género femenino se le facilita el aprendizaje de idiomas, por lo que concierne a la lengua materna, también es considerada como un factor interno ya que esta puede tener parecidos a la lengua que se quiere aprender, por otra parte puede llegar a ser un factor negativo ya que el estudiante puede llegar a comparar el idioma materno con el idioma meta, otro influyente son la actitud y motivación del aprendiz los cuales definen el comportamiento del individuo en el proceso de aprendizaje, por último se encuentra las estrategias de aprendizaje que utiliza el individuo personalmente para reforzar sus conocimientos. Las investigaciones utilizadas como muestra demostraron que los factores internos poseen más relevancia que los externos, ya que, se dice que si un estudiante no tiene el interés por aprender nunca lo logrará o lo realizará de una forma superficial y por obligación.

En referencia al segundo objetivo específico se pudieron identificar los siguientes factores externo, primero el contexto cultural el cual se refiere al ambiente en el que se encuentra el estudiante y que instrumentos usa para su proceso de aprendizaje (computadora, libros diccionarios), seguidamente está el contexto social y el contexto económico que determina los recursos que puede llegar a tener un estudiante, finalmente los profesores también son un factor importante ya que determina la calidad de los conocimientos dados en una clase.

Para concluir, en cuanto al tercer objetivo se pudo establecer la influencia de los factores internos y externos. Si bien ninguno de los dos son un determinante final en si una persona puede o no aprender un idioma, los factores internos tienen mayor relevancia en el proceso de aprendizaje ya que estos inciden directamente sobre el aprendiz, sus rasgos fisiológicos y sus costumbres al momento de estudiar. Mientras que los factores externos se refieren a las situaciones en el que el estudiante aprende y se desenvuelve sobre las cuales el aprendiz puede tener un tipo de control, aunque sea parcial, esto último hace posible que el sujeto pueda actuar sobre ellas alterándolas de alguna manera, si es necesario, para disminuir su efecto en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua.

Recomendaciones

Ya cumplidos los objetivos de la investigación, basada en analizar los factores internos y externos que intervienen en el aprendizaje de una segunda lengua se proceden a realizar las recomendaciones a seguir. A la casa de estudio Universidad Arturo Michelena a ampliar, reforzar y motivar la línea de investigación de lingüística general especialmente en el área de factores que intervienen en el aprendizaje de un idioma permitiendo así, que los estudiantes adquieran conocimientos sobre los factores tanto internos como externos que inciden en dicho proceso y puedan utilizarlo como una herramienta para forjar licenciados en idiomas modernos óptimos.

Por otro lado, se recomienda realizar diversas actividades con el fin de darle a los estudiantes un ambiente en el cual puedan desarrollar y practicar el idioma en aprendizaje de manera más constante, además de crear un vínculo no solo a nivel gramatical, sintáctico o semántico, sino que también cultural, de igual manera se sugiere fomentar al personal docente realizar actividades recreativas o evaluaciones interactivas donde el estudiante comparta con el idioma.

En cuanto a los estudiantes de idiomas modernos se les recomienda investigar sobre este tema para que puedan identificar aquellos factores tanto internos como externos que puedan ser beneficiosos para el aprendizaje no solo de una segunda lengua sino de las que deseen aprender. Así mismo, se les sugiere utilizar todas las herramientas y opciones que tengan a su disposición para enriquecer sus conocimientos ya que el nivel de motivación que le pongan determinará el nivel y la calidad de aprendizaje que van a adquirir.

Finalmente, a los futuros investigadores se les sugiere no cohibirse de escoger este tema sino por el contrario profundizar en él ya que es muy interesante y tiene muchas ramas, a que se atrevan a conocer más sobre los factores tanto internos como externos para poder comprender el proceso de aprendizaje y ayudar a próximos aprendices a entender su proceso

Referencias

- Abad, A. (2020). **Análisis de contenido con enfoque cualitativo**. Universidad de Cuenca. En: <https://www.ucuenca.edu.ec/component/content/article/233-espanol/investigacion/blog-de-ciencia/1599-analisis-de-contenido?Itemid=437>. Consultado el 06 de marzo de 2023.
- Ayala, R. H. (2007). **Metodología para el aprendizaje de idiomas**. p.p.72. Consultado el 2 de febrero de 2023.
- Briceño, C (2022). **“Factores asociados a la motivación en el aprendizaje de francés como lengua extranjera”**. Universidad de los Andes, Venezuela. Consulta el 01 de marzo de 2023.
- Bongaerts (1989). **The study of second language acquisition**. p.p. 253. Consultado el 28 de febrero de 2023.
- Charles, G. M. (2014). **Introducción a la psicología**. p.p. 153. Consultado el 27 de febrero de 2023.
- Equipo editorial, Etecé (2021). **Lenguaje**. Disponible en:<https://concepto.de/lenguaje/>. Última edición: 05 de agosto de 2021. Argentina. Consultado el 05 de marzo de 2023.
- Gadamer (1960). **Verdad y Método**. P 312. Consultado el 08/03/2023.

- Hernández, Fernández y Baptista (2014). **Metodología de la Investigación**. p.p 86-116. Consultado el 15/03/2023
- J y Muñoz, G (2018). “**Factores que influyen en el aprendizaje del inglés en los bachilleres de Pasto, Colombia**”. Universidad de Nariño, Pasto, Nariño. Consultado el 28 de febrero de 2023.
- Krashen, S. (1985). **Principios de la enseñanza de idiomas**. p.p. 28. Consultado el 28 de febrero de 2023.
- Pérez, M. (2021). **Aprendizaje**. Última edición: 09 de agosto del 2021. Recuperado de: <https://conceptodefinicion.de/aprendizaje/>. Consultado el 05 de marzo de 2023.
- Quintana, L. y Hermida, J. (2019). **La hermenéutica como método de interpretación de textos en la investigación psicoanalítica**. Perspectivas en Psicología: Revista de Psicología y Ciencias Afines, vol. 16, núm. 2, pp. 73-80, 2019. Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenos Aires - Argentina.
- Reyes, M. y Yovera, D. (2018) **Influencia Del Ambiente Bilingüe En La Adquisición De Un Idioma Extranjero. Caso Colonia Tovar Estado Aragua. Universidad Arturo Michelena, Municipio San Diego estado Carabobo, Venezuela**. Consultado el 01 de marzo de 2023.
- Salazar, S (2016). **El aprendizaje de una lengua extranjera. Una visión transcompleja**. ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol.10 N° 19. Julio - diciembre 2016/ pp.250-263. ISSN-e 2443-4442, ISSN-p 1856-9153. Consultado el 05 de marzo de 2023.
- Versace, S (2018). **Chomsky. Lenguaje, conocimiento y libertad. Descubrir la Filosofía – 50**. Editor digital: Titivillus. ePub r1.2. Titivillus 24.06.2018. Barcelona – España. Consultado el 03 de marzo de 2023.
- Wittgenstein, L. (1970). **Filosofía de la lógica**. p.p. 04. Consultado el 27 de febrero de 2023.